

English version below

Capitel con las tres Marías ante el sepulcro vacío. Procedente de Santa María de Lebanza, Palencia

Nº inventario: 530 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [Capitel](#)

Datación: c. 1185

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 64 x 64 x 50,5 cm.

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Tres Marías](#)

Procedencia: [Abadía de Santa María de Lebanza](#) (Lebanza, España)

Emplazamiento actual: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1926.4.2.A

Inscripciones

En el cimacio: ISTO: ARCO FECI[T] RODRICUS GUSTIUT (us) VIR VALDE BONU[S] MILITE(s)
ORATE PRO IL(1)O

En el sepulcro: SIMILE: SEPULCRO: DN: qAdO

Historia del objeto

La venta y exportación de este capitel al Fogg Museum, Harvard Art Museums, junto con otro que ilustra la escena de [Cristo en Majestad](#), fue facilitada por el arquitecto y marchante estadounidense [Arthur Byne](#), quien actuó de intermediario entre el museo y el vendedor, Antonio Agustín (Información que nos facilitó, hace años, Sarah G. Kianovsky, conservadora del Fogg Art Museum, a quien reiteramos nuestro agradecimiento) (Martínez Ruiz, 2008). Mildred Stapley Byne, estudiosa del arte español y esposa del referido arquitecto norteamericano, editó, precisamente ese año de 1926, momento en el que ambos capiteles ingresaron en el Fogg Museum, su obra: *La escultura en los capiteles españoles: serie de modelos labrados del siglo VI al XVI con un breve estudio*; el libro estaba prologado por el profesor de la Universidad de Harvard, y gran especialista de la escultura románica, Arthur Kingsley Porter (Stapley Byne, 1926). La verdad es que la venta y exportación de estos capiteles no solo coincidió en el tiempo con la edición de la obra de Stapley Byne, sino también con el trabajo de campo realizado en España por Arthur Kingsley Porter, quien poco tiempo después publicó su libro: *Spanish Romanesque Sculpture*, donde tales capiteles aparecen referidos; precisamente acabaron

formando parte del museo de la misma institución en la que impartía su magisterio: Harvard University. No todo son casualidades.

El declive de la abadía de Lebanza se inició en el siglo XIX, primero con la ocupación francesa y Guerra de la Independencia, pues en 1808 tuvo lugar el saqueo de las tropas napoleónicas del edificio. El segundo momento nefasto para la historia de la abadía tuvo lugar tras la exclaustración eclesiástica de 1863, momento en el cual el edificio salió a subasta pública y fue comprado por particulares. Uno de sus últimos propietarios, Antonio Agustín Costa, transformó Santa María de Lebanza en una Hostería Turística en 1929, al tiempo que, como hemos citado previamente, se ocupó en liquidar ciertos elementos de valor del edificio, como los capiteles románicos que nos ocupan. Tornó a manos de la Iglesia en 1943 cuando el obispado de Palencia adquirió la abadía para destinarla a Seminario Menor, función que dejó de cumplir en 1959 tras el traslado de dicho seminario a Carrión de los Condes. Los capiteles procederían del arco triunfal del templo, lo único conservado del edificio tardorrománico, que fue reemplazado por la construcción neoclásica del siglo XVIII, que es la edificación que ha llegado a nuestros días ([Lebanza. Románico digital. Fundación Santa María la Real](#)).

Estos capiteles corresponderían al crucero del templo, que fue construido por Rodrigo Gustios, gracias a las indulgencias otorgadas por el obispo palentino don Raimundo. Probablemente se hallaron emplazados en el arco que permitía el acceso a la capilla mayor. Ambos capiteles rematarían unas columnas pareadas adosadas. Si bien, hubieron de ser desplazados a un nuevo espacio durante el proceso de reforma de la abadía. Así se aprecia en la fotografía realizada por Aurelio de Colmenares y Orgaz, conde de Polentinos, conservada en el Instituto de Patrimonio Cultural de España ([DCP-A-0254](#)), en la que se advierte este capitel en la abadía de Lebanza, antes de su venta y exportación.

El propio A. Kingsley Porter destacó el valor de esta adquisición para el Fogg Museum, no sólo por las cualidades estéticas, y antigüedad de las piezas, sino también por preservar las inscripciones relativas al tiempo de su ejecución (Porter, 1927). Así se hacía eco Elías Tormo de la noticia dada a conocer por Porter del ingreso de estos capiteles en la institución norteamericana: *"A. Kingsley Porter, el ilustre especialista sobre arte románico español, dice lo siguiente en el último número de Fogg Museum Notes: El Museo Fogg ha adquirido recientemente, por donación de amigos del Museo, dos capiteles de singular interés para la historia de la escultura románica en España. Proceden de la Abadía de Santa María de Alabanza, cerca del pueblo de Labranza de Pisuerga, en el partido de Cervera, provincia de Palencia [...] Lo que da singular interés a estos capiteles es la inscripción tallada en extraños caracteres góticos en los ábacos..."*. El propio Tormo señalaba: *"No es mucho vaticinar que serán la piedra angular del estudio de un capítulo interesantísimo de la historia del arte [...] Estando fechados nos enseñan no sólo la escultura, pero también epigrafía del año 1185"*. (Tormo, 1928).

La verdad es que tanto la noticia de la recepción del Fogg Museum publicada por Arthur Kingsley Porter (Porter, 1927), como su eco en España, difundido por Elías Tormo (Tormo, 1928), pusieron el acento en que las obras habían sido "regaladas por amigos del museo", en un plano discreto quedó, por tanto, la venta realizada por el propietario de Lebanza, la adquisición por Arthur Byne, las gestiones realizadas por [Paul J. Sachs](#) para que la institución se hiciera con las obras, o el papel de asesor y mediador desempeñado por Kingsley Porter en la operación.

Descripción

El capitel muestra el tema de las Marías ante el sepulcro vacío. En primer plano vemos el sarcófago, tras el cual se disponen dos de las santas mujeres, mientras que el ángel ocupa el extremo izquierdo de la escena. La tercera mujer aparece en el lado derecho del capitel. Portan los frascos con los óleos, y sus gestos contribuyen a describir la sorpresa del momento en el que descubren el sepulcro vacío, que el ángel les señala. Sobre la tapa del sarcófago, aparece la

inscripción: "SIMILE: SEPULCRO: DN: qAdO". en la otra cara del capitel aparece un personaje barbado que porta en su hombro una hazada.

Ubicaciones

- 1926
MUSEO
[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(Estados Unidos\)](#)
- 1926
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Arthur Byne y Mildred Stapley Byne, Madrid \(España\)](#)
- pre. 1926
IGLESIA
[Abadía de Santa María de Lebanza, Lebanza \(España\)](#)

Bibliografía

- CAHN, Walter (1979): *Romanesque Sculpture in American Collections. I. New England Museums*, Burt Franklin & Co., Inc., Nueva York, il. 215.
- GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel (1983): *El arte románico en Palencia*, Diputación Provincial, Palencia.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1960): *La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 146.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\). tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca, p. 178.*](#)
- PORTER, Arthur Kingsley (1928): *Spanish Romanesque Sculpture*, vol. 2, Pantheon, Florencia, p. 32, il. 104.
- PORTER, Arthur Kingsley (1927): "The Alabanza Capitals", vol. 2, nº 3, en *Notes. Fogg Art Museum*, pp. 91-97.
- SEIDEL, Linda (1973): "Romanesque Sculpture in American Collections. X. The Fogg Art Museum. III. Spain, Italy, the Low Countries, and Addenda", vol. XII, nº 1/2, Gesta, il. no. 4.
- STAPLEY BYNE, Mildred (1926): *La escultura en los capiteles españoles. Serie de modelos labrados del siglo VI al XVI*, Voluntad, Madrid.
- TORMO, Elías (1928): "El Museo de Boston se enriquece con unos capiteles españoles", vol. 9, nº 2, en *Arte Español*, p. 372.
- VV. AA. (2002): *Enciclopedia del Románico. Palencia*, vol. 1, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, pp. 555-558.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Capital from the Abbey of Santa María de Lebanza, Palencia: Three Holy Women at the tomb

Inventory number: 530 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Capital](#)

Date: c. 1185

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 25 3/16 x 25 3/16 x 19 7/8 in.

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Tres Marías](#)

Provenance: [Abbey of Santa María de Lebanza](#) (Lebanza, Spain)

Current location: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], United States)

Inventory number in current collection: 1926.4.2.A

Inscriptions

Abacus: ISTO: ARCO FECI[T] RODRICUS GUSTIUT (us) VIR VALDE BONU[S] MILITE(s)
ORATE PRO IL(1)O

Tomb: SIMILE: SEPULCRO: DN: qAdO

Object History

The sale and export of this capital to the Fogg Museum, Harvard Art Museums, along with another depicting the scene of [Christ in Majesty](#), was facilitated by the American architect and art dealer [Arthur Byne](#), who acted as an intermediary between the museum and the seller, Antonio Agustín (information provided to us years ago by Sarah G. Kianovsky, curator of the Fogg Art Museum, to whom we reiterate our gratitude) (Martínez Ruiz, 2008). Mildred Stapley Byne, a scholar of Spanish art and wife of the aforementioned American architect, published her work precisely in 1926, the year both capitals entered the Fogg Museum: *Sculpture on Spanish Capital: A Series of Carved Models from the 6th to the 16th Century with a Brief Study*; the book featured a foreword by Harvard University professor and leading specialist in Romanesque sculpture, Arthur Kingsley Porter (Stapley Byne, 1926). The truth is that the sale and export of these capitals not only coincided in time with the publication of Stapley Byne's work but also with the fieldwork conducted in Spain by Arthur Kingsley Porter, who shortly thereafter published his book: **Spanish Romanesque Sculpture**, in which these capitals are mentioned; they ended up becoming part of the museum at the very institution where he taught: Harvard University. Not everything is a coincidence.

The decline of Lebanza Abbey began in the 19th century, first with the French occupation and the War of Independence, as in 1808 the building was looted by Napoleon's troops. The second disastrous moment in the abbey's history occurred following the ecclesiastical secularization of 1863, when the building was put up for public auction and purchased by private individuals. One of its last owners, Antonio Agustín Costa, transformed Santa María de Lebanza into a tourist inn in 1929, while, as previously mentioned, he proceeded to dispose of certain valuable elements of the building, such as the Romanesque capitals in question. It returned to the Church in 1943 when the Diocese of Palencia acquired the abbey to use it as a minor seminary, a function it ceased to fulfill in 1959 following the seminary's relocation to Carrión de los Condes. The capitals likely came from the triumphal arch of the church, the only surviving part of the late Romanesque building, which was replaced by the 18th-century Neoclassical structure that stands today ([Lebanza. Románico digital. Fundación Santa María la Real](#)).

These capitals likely belonged to the church's transept, which was built by Rodrigo Gustios, thanks to the indulgences granted by Bishop Raimundo of Palencia. They were probably located in the arch providing access to the main chapel. Both capitals would have topped a pair of attached columns. However, they had to be moved to a new location during the abbey's renovation. This is evident in the photograph taken by Aurelio de Colmenares y Orgaz, Count of

Polentinos, preserved at the Spanish Institute of Cultural Heritage ([DCP-A-0254](#)), in which this capital can be seen in the Abbey of Lebanza prior to its sale and export.

A. Kingsley Porter himself highlighted the value of this acquisition for the Fogg Museum, not only for the aesthetic qualities and antiquity of the pieces, but also for preserving the inscriptions relating to the time of their creation (Porter, 1927). Elías Tormo echoed the news reported by Porter regarding the arrival of these capitals at the American institution: "A. Kingsley Porter, the distinguished specialist in Spanish Romanesque art, states the following in the latest issue of *Fogg Museum Notes*: *The Fogg Museum has recently acquired, through a donation from friends of the Museum, two capitals of singular interest for the history of Romanesque sculpture in Spain. They come from the Abbey of Santa María de Alabanza, near the village of Labranza de Pisuegra, in the district of Cervera, province of Palencia [...] What makes these capitals particularly interesting is the inscription carved in strange Gothic characters on the abaci...*". Tormo himself noted: "*It is not a stretch to predict that they will be the cornerstone of the study of a most fascinating chapter in art history [...] Being dated, they teach us not only about sculpture but also about epigraphy from the year 1185.*" (Tormo, 1928).

The truth is that both the news of the Fogg Museum's acquisition published by Arthur Kingsley Porter (Porter, 1927) and its echo in Spain, disseminated by Elías Tormo (Tormo, 1928), emphasized that the works had been "donated by friends of the museum"; thus, the following remained in the background: the sale by the owner of Lebanza, the acquisition by Arthur Byne, the efforts made by [Paul J. Sachs](#) to secure the works for the institution, or the role of advisor and mediator played by Kingsley Porter in the transaction.

Description

The capital depicts the scene of the Marys at the empty tomb. In the foreground, we see the sarcophagus, behind which stand two of the holy women, while the angel occupies the far left of the scene. The third woman appears on the right side of the capital. They carry jars of ointments, and their gestures help convey the surprise of the moment when they discover the empty tomb, which the angel is pointing out to them. On the lid of the sarcophagus is the inscription: "SIMILE: SEPULCRO: DN: qAdO." On the other side of the capital is a bearded figure carrying a sickle on his shoulder.

Locations

- 1926
MUSEUM
[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(United States\)](#)
- 1926
DEALER/ANTIQUARIAN
[Arthur Byne and Mildred Stapley Byne, Madrid \(Spain\)](#)
- pre. 1926
CHURCH
[Abbey of Santa María de Lebanza, Lebanza \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAHN, Walter (1979): *Romanesque Sculpture in American Collections. I. New England Museums*, Burt Franklin & Co., Inc., Nueva York, il. 215.
- GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel (1983): *El arte románico en Palencia*, Diputación Provincial,

Palencia.

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1960): *La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 146.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca, p. 178.*](#)
- PORTER, Arthur Kingsley (1928): *Spanish Romanesque Sculpture*, vol. 2, Pantheon, Florencia, p. 32, il. 104.
- PORTER, Arthur Kingsley (1927): "The Alabanza Capitals", vol. 2, nº 3, en Notes. *Fogg Art Museum*, pp. 91-97.
- SEIDEL, Linda (1973): "Romanesque Sculpture in American Collections. X. The Fogg Art Museum. III. Spain, Italy, the Low Countries, and Addenda", vol. XII, nº 1/2, Gesta, il. no. 4.
- STAPLEY BYNE, Mildred (1926): *La escultura en los capiteles españoles. Serie de modelos labrados del siglo VI al XVI*, Voluntad, Madrid.
- TORMO, Elías (1928): "El Museo de Boston se enriquece con unos capiteles españoles", vol. 9, nº 2, en *Arte Español*, p. 372.
- VV. AA. (2002): *Enciclopedia del Románico. Palencia*, vol. 1, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, pp. 555-558.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

